

Validez de las cláusulas sobre futuras nupcias en los protocolos familiares¹

*Virginia Mottola*²

*Ángel Niño*³

Resumen

El presente proyecto de investigación tuvo como objeto general analizar la validez de las cláusulas sobre futuras nupcias en los protocolos familiares. Para sustentar el mismo, se emplearon los estudios doctrinarios de Tagiuri y Davis (1982), Valmaña (2013), Gandolfo (2013), Gaitan y Castro (2005), entre otros; sustentada de la misma forma por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Código Civil (1982) y el Decreto Real 171/2007. La investigación, fue sociojurídica, y de tipo descriptiva se empleó como técnica la encuesta y la observación directa de los cuerpos normativos. Se concluyó como relevante la validez de las cláusulas sobre futuras nupcias en los protocolos familiares para la protección jurídica de las empresas familiares como instrumento fundamental de la economía nacional.

Palabras clave: Capitulaciones matrimoniales, protocolo familiar, empresas familiares

Validity of future marriage clauses in family protocols

Abstract

The present research project aims to analyze the validity of the clauses on future nuptials in the family protocols. To support it, the doctrinal studies of Tagiuri and David (1982), Valmana (2013), Gandolfo (2013), Gaitan y Castro (2005), among others, were used; supported in the same way by the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999), the Civil Code (1982) and Royal Decree 171/2007. Ultimately, the research was of an applied type, with a socio-legal scope, descriptive field layout and was carried for three (3) months documented in a schedule. It concluded the relevance of the validity of the clauses on future nuptials in the family protocols as a legal protection for the family businesses as an instrument for the national economy.

Key words: Marriage agreements, family protocol, family businesses

Introducción

La Familia es un grupo natural con pautas de interacción en el tiempo, tiende a la conservación y a la evolución; es considerada el núcleo celular de la sociedad. Está concebida como una institución existente a lo largo de la historia; ha compartido siempre las mismas funciones, entre ellas, la crianza de los hijos, la supervivencia y la común unión de los miembros de esta: no es una entidad estática, está en un cambio continuo a la par del contexto social (Minuchin y Fishman, 1985).

¹Recibido: 04/10/2021 Aceptado: 14/12/2021

El presente ensayo científico es el resultado del Trabajo Especial de Grado titulado: Validez de las cláusulas sobre futuras nupcias en los protocolos familiares. el cual fue realizado en la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo, Venezuela.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: virmotto@gmail.com

³ Abogado. Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: angelnino.uru@gmail.com